

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KREATIV VA ZAMONAVIY METODLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Qamarova Nigora Fayzullayevna

Buxoro inovatsiyalar universiteti, magistratura ikkinchi bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning o'rni va ahamiyati, kreativ va zamonaviy metodlardan foydalanish imkoniyatlari, ijodiy fikrlash va mustaqillikni rivojlantirishga yordam berishi, kelajakda o'z kasbiy faoliyati davomida yordam beradigan ta'lim texnologiyalarini qo'llash yoritib berilgan. Bundan tashqari kreativlikning mohiyati, kreativlik atamasi, kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar, shaxsning faolligi, ta'lim oluvchilarda tanqidiy, kreativ tafakkurni shakllantirish yo'llari va shakllari, tafakkurning egiluvchanligi, kreativlikning mezonlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, pedagogik texnologiya, fikrlash, dars, kasbiy faoliyat, mustaqil ta'lim, didaktika, kreativ yondashuv, innovatsion ko'nikma, interfaol metodlar, tizimli yondashuv, tafakkur, darslik, ta'lim sifati.

Аннотация: В данной статье освещаются роль и значение креативных и современных методов в повышении эффективности обучения в высших учебных заведениях, возможности использования креативных и современных методов, способствующих развитию творческого мышления и самостоятельности, применению образовательных технологий, которые помогут в дальнейшем в процессе профессиональной деятельности. Далее излагаются сущность креативности, термин креативность, социальные факторы, влияющие на развитие качеств креативности, активности личности, пути и формы формирования критического, креативного мышления у обучающихся, гибкость мышления, критерии креативности.

Ключевые слова: креативность, педагогическая технология, мышление, урок, профессиональная деятельность, самостоятельное обучение, дидактика, креативный подход, инновационные навыки, интерактивные методы, системный подход, мышление, учебник, качество образования.

Annotation: this article highlights the role and importance of creative and modern methods in improving the effectiveness of education in higher education institutions, the possibilities of using creative and modern methods, helping to develop creative thinking and independence, the use of educational technologies that will help in the future during its professional activities. In addition, the essence of creativism, the term creativism, social factors affecting the development of creativism qualities, the activity of the individual, ways and forms of formation of critical, creative thinking in educators, flexibility of thinking, criteria of creativism are described.

Keywords: creativity, pedagogical technology, thinking, lesson, professional activity, independent education, didactics, creative approach, innovative skills, interactive methods, systematic approach, thinking, textbook, quality of education.

KIRISH

Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy ta'lim jarayonida interfaol

usullar, kreativ va zamonaviy metodlarni o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. Jahon mamlakatlari kelajak kadrlarini tayorlashda talabalarni zamonaviy bilimlar bilan o'qitish, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish, egallangan bilimlarini ijodiy tarzda qo'llash zamonaviy ta'limning asosiy masalalaridan biri bo'lib hisoblanadi. "Kreativlik" va "pedagogik kreativlik" tushunchalarining mohiyatini ko'rib chiqamiz. Zamonaviy pedagogikada "kreativ pedagogika" tushunchasi qo'llanila boshlaganiga hali u qadar ko'p vaqt bo'lmadi. Biroq, o'qitish jarayoniga innovatsion hamda ijodkorlik yondashuvlarini qaror toptirishga bo'lgan ehtiyoj "Kreativ pedagogika"ning pedagogik turkum fanlar orasida mustaqil predmet sifatida shakllanishini ta'minladi.

O'qitish kreativi ta'limning faoliyatini ta'minlaydi, bilimlarni mehnat jarayoniga tatbiq etishni ta'minlaydi, pedagogning ongliligini qolipga tushiradi, uning jadal harakat qilishiga va hayot yo'liga ta'sir ko'rsatadi. Talabalarni o'qitishda kreativ shaxsning intizom, iroda va ixtisoslikka bo'lgan qiziqishini yuzaga keltiradi. Mutaxassisga bo'lgan har tomonlama talabni qanoatlantirishga qaratilgan ta'lim kreativlari pedagog va talabaning hamkorligiga tezlikda moslangan psixologik-pedagogik shart-sharoitlarni amalga oshirishga yo'naltiradi[5].

ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim oluvchilar bilimi, ko'nikmasi va malakalari zamon talablariga javob beradigan darajada bo'lishini ta'minlash maqsadida pedagog xodimlarga yuklangan vazifalar nihoyatda salmoqli va mas'uliyatlidir. Bu vazifani ado etish uchun o'qituvchilar qaysi turdagi ta'lim muassasasida mehnat qilishidan qat'iy nazar doimiy ravishda o'z ustilarida mustaqil ishlashlari, malakalarini oshirib borishlari, ilmiy ijodiy izlanishlari hamda kreativ va zamonaviy metodlardan foydalanishlari zarurdir.

Tadqiqotning muammosiga bag'ishlangan ilmiy ishlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, ushbu mavzuni xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Amerikalik olim D.Veksler: "Kreativlik fikrning shunday turiki, u shaxsga bir muammo yoki masala yuzasidan birdaniga bir nechta yechimlar paydo bo'lishini taqozo etadi va shablonli, zerikarli fikrlashdan farq qilib, narsa va hodisalar mohiyatidagi o'ziga xoslik, noyoblik sifatlarini anglashga yordam beradi", – deb ta'rif beradi.

Amerikalik psixolog P.Torrens fikricha, "kreativlik muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish, farazni tekshirish va o'zgartirish, qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash, muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta'sirchanlikni ifodalaydi"[6].

Falsafiy nuqtayi nazardan qarajak, kreativlik – (lotincha: *creo* – ijod qilish, yaratish) – ijodiy qobiliyat, muammo yoki holatni boshqacha o'rganish ma'nosini bildiradi. Boshqacha aytganda, kreativ qobiliyat – turli holatlarni nostandart dunyoqarashda qabul qilish va ijodiy yaratuvchanlikka moyillikdir. Kreativ qobiliyat

strukturasi bo'yicha olimlar tomonidan turli fikrlar bildirilgan. Masalan, F.Djakson, S.Messika va boshqa olimlar fikriga ko'ra, kreativlik qobiliyat yuqori motivatsiya (ruhlantirish) hamda boshqa omillar: bilimdonlik, fikrlash uslubi, shaxsning o'ziga xosligi, kognitiv va hissiy sifatlaridan aniqlanadi. T.B. Shiloning takidlashiga ko'ra, kreativlik – fikrlashning kognitiv-intellektual ijodiy omili (tezkorlik, egiluvchanlik, originallik, ishlab chiqilganlik) va shaxsning individual omili (tavakkalchilik, murakkablik, qiziquvchanlik, tasavvurga egalik) tashkil etadi. Umumiy qilib aytdigan bo'lsak, kreativlik strukturasi motivasion (ruhlantiruvchi), samarador, intellektual, estetik, ekzistentsial, kirishuvchanlik, kompetentlik kabi kreativ sifatlarning o'ziga xos va noyob birlashmasidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida oliy ta'lim muassasalarida ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning o'rni va ahamiyati bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'rganildi. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy, empirik kuzatuv usullardan foydalanilgan. Tadqiqot natijalarining ishonchligi tadqiqotda qo'llanilgan xorijiy va milliy statistik rasmiy manbalardan foydalanilgani bilan izohlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda jahonda ta'lim tizimi hamda ishlab chiqarishda kreativ fikrlashni kuchaytirish va yangi texnik fikrlashni izlashning nazariy asoslari va uslubiy vositalarining rivojlanishi paydo bo'ldi. Bu shuni ko'rsatadiki, texnik ijodkorlikning ilmiy asoslarini rivojlantirish, kreativ jarayonni kuchaytirish usullarini ishlab chiqish, ijodkorlik asoslarini o'rgatish, ilmiy, loyihalash va konstruktorlik hamda texnologik tashkilotlarda, korxonalar va universitetlarda ijod uchun qulay sharoitlar yaratish dolzarb ehtiyojga aylandi.

Kreativ fikrlashni faollashtirishning evristik texnikasi va usullarini o'rganish muvaffaqiyatni yaqinlashtiradi, shuningdek, shaxsning ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Kreativ boshqarish usullarini, ijodkorlik nazariyasini, yangi texnik yechimlarni izlash va usullarini o'zlashtirish ijodning ijtimoiy ahamiyatini, uning ijtimoiy zarurligini anglashga, ularning kreativ salohiyatini yanada to'liq ochib berishga yordam beradi. Shu sababli, jamoaning kollektiv ongini shakllantirish, birgalikdagi tadbirlarni tashkil etish masalalarini ko'rib chiqish qiziqroq hisoblanadi.

Kreativ ta'lim konsepsiyasi ko'pincha bunday murakkab formulaga ega bo'lgan muammolardan ehtiyot bo'ladi. Biroq, "kreativ faoliyat", "kreativ qobiliyatlar", "kreativ ta'lim" tushunchalari bugungi kunda keng qo'llanilmoqda, juda aniq va juda muhim amaliy mazmunga ega. Ko'pgina mamlakatlarda, xususan, Buyuk Britaniyada, ba'zi biznes maktablari menejerlar uchun kreativ boshqaruv dasturi bo'yicha maxsus treninglar o'tkazadilar[12].

Oliy ta'lim tizimida o'qitish kreativlari fundamental va amaliy bilimlarning o'zlashtirilishini, harakatlarning reflektivligini aks ettiradi va o'z kasbiy faoliyatini shakllantiradi. Pedagogik kreativ o'qituvchi va talaba faoliyati bilan belgilanadi. Faoliyatning bunday turlariga ko'ra pedagogik kreativning tuzilmasi aniqlanadi: konseptual asos, ta'lim jarayoni mazmuni, texnologik jarayondan iborat bo'ladi.

Har bir pedagogik kreativ muayyan ilmiy konsepsiyaga asoslanadi. Pedagogik

kreativning ilmiy konsepsiyasi ta'lim maqsadlariga erishishning falsafiy, psixologik, ijtimoiy-pedagogik va didaktik asoslashlarini qamrab oladi. Texnologik jarayon o'quv jarayonini tashkil etish, o'qituvchi faoliyati, talaba faoliyati, o'quv jarayonini boshqarish usullari, o'quv jarayoni diagnostikasini qamrab oladi.

Tadqiqotchilar har qanday pedagogik kreativni qanoatlantiradigan mezonlarni belgilaydilar:

- izchillik pedagogik kreativning mezoni sifatida jarayonning mantiqiyliги, pedagogik kreativning barcha qismlarining o'zaro bog'likligi, yaxlitligini o'z ichiga oladi;

- pedagogik kreativning mezonlaridan biri boshqaruvga asoslanganligidir. U o'quv jarayoni diagnostikasi, uni rejalashtirish va amalga oshirishni loyihalash, undagi o'qitish metodlari va vositalari bilan o'zgartirib turishdan iborat bo'ladi;

- pedagogik kreativning samaradorlik mezoni ta'lim jarayonining aniq sharoitlarida olinadigan yuksak natijalarni ko'zda tutadi;

- qayta tiklash pedagogik kreativlar mezonlaridan biridir. Unda pedagogik kreativlarni boshqa o'quv yurtlarida qo'llash imkoniyati tushuniladi"[13].

“Oliy va o'rta maxsus o'quv yurti ta'lim jarayonida foydalaniladigan va keng tarqalgan pedagogik kreativ holatlar quyidagilardan iborat:

- muammoli o'qitish;
- o'yinli kreativlar;
- tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi kreativlar;
- o'qitishning tabaqalashtirilgan va individual kreativi;
- dasturlangan o'qitish kreativi;
- kompyuter axborot kreativi”.

Muammoli o'qitish jarayonida kreativ holatlari o'ziga xos sususiyatga ega. Ulardan biri “Fikrlar hujumi” kreativ holatini ko'ramiz. “Fikrlar hujumi” – bu metoddan maqsad mumkin qadar katta miqdordagi g'oyalarni yig'ish, talabalarni ayni bir xil fikrlash inersiyasidan xoli qilish, ijodiy vazifalarni yechish jarayonida dastlab paydo bo'lgan fikrlarni yengishdir. Bu metod A.F.Osborn tomonidan tavsiya etilgan. Bu metodning asosiy tamoyili va qoidasi bahs ishtirokchilari ishlab chiqqan g'oyalar tanqidini mutlaq taqiqlash, har qanday luqma va hazil-mutoyibani rag'batlantirishdir. Bu metoddan foydalanishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchi – mashg'ulot rahbariga bog'liq. “Fikrlar hujumi” ishtirokchilari miqdori 15 kishidan oshmasligi kerak, mashg'ulotning davomiyligi bir soatgacha davom etishi kerak[17].

Bugungi kunda ijodkorlik, yaratuvchanlik, yangilik yaratishga qaratilgan faoliyat kreativ faoliyat deb tushuniladi. Oliy ta'limning zamonaviy tashkiliy shakllarida, ta'limni tashkil etish, dars va unga qo'yiladigan asosiy talablar, juftlik va kichik guruhlariga bo'lingan holda darslarni tashkil etish, oliy ta'limning zamonaviy tashkiliy shakllari hamda noan'anaviy ta'lim texnologiyasi an'anaviy ta'lim texnologiyasidan farq qilib, talabalarning bilish imkoniyatlarini rivojlanishiga sharoit yaratadi, mustaqil ishlashlariga alohida e'tibor beriladi, bilish faoliyatlari izlanuvchan va ijodiy xarakterga ega bo'ladi. Dars tuzilmasi o'zgaruvchan bo'ladi va an'anaviy pedagogikada metodik ishlanmalar o'qituvchi dars o'tishi uchun

tuzilsa, noan'anaviy ta'lim esa o'quvchini o'quv-bilish faoliyatining shakllari va mazmunini tasvirlaydigan ta'lim jarayoni loyahasini ishlab chiqishni taklif etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'limda kreativ fikrlash va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishda zamonaviy axborot texnologiyalari vositalari yordamida olib boriladigan dars an'anaviy darsdan o'quv jarayonini tashkil etish va unda ishlatiladigan metodlar bilan ham farqlanadi. Hozirgi kunda o'qish jarayoni talabalarning mustaqil bilim olishiga asoslanadi. Talabalarning fanlardan mustaqil ta'limini tashkil etishda, avvalo, ularning mustaqil bilim olishlari uchun ularning pedagogik-psixologik xususiyatlarini hamda ta'limiy yondashuvlarni hisobga olish zarur. Talabalarning mustaqil ta'lim jarayonida bilim, ko'nikmalarini shakllantirishga kreativ yondashuvning mohiyati shundan iboratki, talablarni bilimlarni chuqurroq egalashga, mustaqil fikr yuritish qobiliyatiga ega bo'lishga yordam beradi. Bu tamoyil o'qitish jarayonida ishtirok etuvchi sub'ektlarning munosabatini va o'qituvchining jarayondagi rolini aniqlaydi.

Kreativ ta'lim texnologiyasida, kreativ ta'lim jarayonini samarasini oshirish uchun har xil metodlardan foydalanish kerak. Ushbu metodlar orqali ta'lim oluvchilar berilgan mavzu bo'yicha o'zlarining bilimlarini qisqa va aniq ifoda eta oladilar. Bundan tashqari ushbu metod orqali ta'lim oluvchilarni muayyan mavzu bo'yicha baholash imkoniyati yaratiladi. Bunda ta'lim oluvchilar o'zlari bergan savollariga guruhdagi boshqa ta'lim oluvchilar bergan javoblarini baholashlari va ta'lim beruvchi ham ta'lim oluvchilarni ob'yektiv baholashi mumkin.

Shunday qilib, mohiyatan kreativlik – bu asl g'oyalar tushunchasi va ularni amalga oshirish harakati. Creativity at Work asoschisi Linda Neymanning so'zlariga ko'ra, “Agar sizda g'oyalar bo'lsa va ular asosida harakat qilmasangiz, demak, siz tasavvurga egasiz, lekin ijodkor emassiz”. Kreativlik shunchaki narsalarni bir-biri bilan bog'lashdir. Ijodkor odamlardan qanday qilib bir ishni qildingiz, deb so'rasangiz, ular aslida buni qilmaganliklarini, shunchaki nimanidir ko'rganlar va o'sha ishni takror bajarish mobaynida paydo bo'lgan. Bu ularga birozdan keyin ayon bo'ladi. Buning sababi, ular boshdan kechirgan tajribalarini bog'lash va yangi narsalarni sintez qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi “Ta'lim to'g'risida”gi O'RQ-637-son Qonuni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kansepsiyasini tasqilash to'g'risida”gi
3. 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli Farmoni
4. Qurbonova B., Oliy ta'lim muassasalarida kreativ yondashuv asosida mustaqil ta'limni tashkil etishning didaktik imkoniyatlari // "Ijtimoiy boshqaruv" jurnali - T.: Toshkent “zebo prints” 2023. – B. 632-637.
5. Karimova B., Ta'lim jarayoniga pedagogik kreativlikni joriy etishning o'rni // “Ta'lim, fan va innovatsiya” ilmiy jurnali – T.: Noshirlik-Yog'dusi. 2023. -B. 39-41.
6. Eshquvvatov U.A. Talabalarda kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishning ahamiyati. // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. Maxsus son. – Buxoro, 2021. B 372.

7. Барышева Т.А., Жигалов Ю.А. Психолого-педагогические основы развития креативности – Санкт-Петербург: Спгудт, 2006.
8. Muslimov N.A. Kasb ta’limi o‘qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Ped. fan. dok. diss. – T., 2007. – 315 b.
9. Muslimov N.A., Qo‘ysinov O.A. Kasb ta’limi o‘qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta’limni tashkil etish. / Metodik qo‘llanma. – T.: TDPU, 2006. – 46 b.
10. Turg‘unov S.T., Maqsudova L.A Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish. – T: “Fan”, 2009. – 168.
11. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 4.
12. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление / Д.А. Аакер; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуровского. – СПб: Питер, 2002. – 544 с.
13. Korol A.D. Talabalarning kreativ o‘zini o‘zi anglash texnologiyasida evristik dialog usuli // Eidos. 2002. – No 1. - S. 2. URL: <https://eidos.ru/journal/>
14. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 4.
15. Innovasion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. – 81-b.
16. Mirzayeva, F. (2022). Kredit modul tizimining amaliyotga joriy etilishi. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 479-484
17. Саидова Б. Н. The role of women educators in supporting women’s education // Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 1. – С. 12-17.
18. Samieva Sh., Narzulloeva F. Oliy talimda strategik fikrlash va kreativ boshqarish asosida talimni tashkil etishning muhim yonalishlari // Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал.– 2022. – №. 1. – С. 163-177.
<http://www.edujournal.uz>
<http://www.stat.uz>
<http://www.oliygoh.uz.uz>
<http://www.edu.uz>
<https://www.esijournal.uz/>